

YEVROPADA SHIA TARIQATLARINING TARQALISHI VA BUGUNGI KUNDAGI FAOLIYATI

Xadicha Sunnatova

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi
Islomshunoslik yo'nalishi IV kurs talabasi
+99-890-813-57-52

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15654307>

Annotatsiya

Ushbu maqolada Yevropada tasavvufning paydo bo'lishi va rivojlanish bosqichlari, shuningdek, shia yo'nalishining Yevropaga tarqalish jarayonlari yoritiladi. Dastlab Yevropaga kelgan musulmonlar orqali tasavvufiy g'oyalar qanday kirib kelgani, bu g'oyalar qanday shakllarda mahalliy muhit bilan uyg'unlashgani tahlil qilinadi. Keyinchalik esa shia tasavvufiga oid turli tariqatlarning Yevropadagi tashkilotlari, ularning diniy-ma'rifiy faoliyati va ijtimoiy ta'siri zamonaviy manbalar asosida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: *postkolonial mamlakatlar, tasavvuf klublari, neosufizm, shialik tariqatlari.*

Ikkinchi Jahon urushidan keyingi davrda Yevropa davlatlarida tasavvuf asosan, postkolonial mamlakatlaridagi musulmon muhojirlari hisobiga tarqala boshlagani kuzatildi. Jumladan, Buyuk Britaniyaga o'zining tasavvuf an'analari keng tarqalgan sobiq mustamlakalari – Hindiston, Pokiston, Bangladeshdan, Fransiya va Germaniyaga esa, Turkiya, Jazoir, Tunis, Marokash kabi davlatlardan kelgan muhojirlar tasavvufiy qadriyatlarga sodiq qolgan holda yangi muhitda o'z diniy an'analarni saqlab qolishga muvaffaq bo'ldilar. Natijada, Yevropa hududlarida yangi hayotga moslashgan tariqatlar ham kurtak yoza boshladi. Hozirda G'arbda tariqatlar o'z faoliyatlarini quyidagi shakllarda tashkil etgan: jamoaviy zikr guruhlari, Sharq davlatlaridagi mavjud tariqatlarning G'arbdagi bo'linmalari, umumiy tavsavvufiy qonun-qoidalarga bo'ysungan holda yangicha targ'ibot usullaridan keng foydalanuvchi intellektuallashtirilgan to'garaklar ko'rinishida, Sharq madaniyati namunalari muxlislarini o'ziga jalb etuvchi "tasavvuf klublari" va boshqa madaniy muassasalar ko'rinishida faoliyat yuritadi.

Asosan G'arbiy Yevropa va qisman Shimoliy Amerika hududida tasavvufning ommalashishi "Neosufizm" harakati bilan bog'liq. Neosufizm – zamonaviy davrda tasavvufning qadriyat va tamoyillarini qayta talqin qilish, uni ijtimoiy, ma'naviy, madaniy muhitga moslashtirish, tasavvufning an'anaviy ko'rinishini yangi holat va ehtiyojlarga yo'naltirishni anglatadi. Yevropaga asosan XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab tarqala boshlagan va bugungi

kunda ko'plab davlatlarda o'z izini qoldirgan. U klassik sufiylikdan farqli o'laroq, ko'proq ma'naviy o'zini anglash, shaxsiy rivojlanish va madaniyatlararo muloqotga urg'u beradi.

Shialikning Yevropada tarqalishining yana bir omili 1979-yildagi Eron inqilobi va undan keyingi siyosiy beqarorlik natijasida ko'plab eronlik shialar, shuningdek Iroq, Livan, Afg'oniston kabi davlatlardagi shialar Yevropaga siyosiy boshpana so'rab ko'chib o'tishgan. Shu zaylda G'arbda tasavvuf zamonaviy ko'rinishda yoyilib bordi. Tabiiyki, sunniy tasavvuf bilan shia yo'nalishidagi tasavvuf g'oyasi ham tarqalib, shia tariqatlari faoliyat boshladi¹.

Yevropadagi ko'plab odamlar an'anaviy diniy qoidalar emas, balki ruhiy xotirjamlik, ma'naviy yetuklik, sevgi va ichki poklanish kabi g'oyalarni izlaydi. Shia tasavvufi aynan shu kabi g'oyalarga urg'u beradi – bu esa G'arbda ekzistensializm va ruhiy bo'shliqdan charchagan odamlar uchun ayni muddao bo'ldi va shialik yo'nalishi tasavvufi oson qabul qilindi.

Shialikning keng miqyosda tarqalgan tariqatlaridan biri ne'matullohiyaning G'arbda faoliyatiga to'xtaladigan bo'lsak, Doktor Javod Nurbaxsh 1953-yilda, o'zidan avvalgi rahbar Munis Ali Shod vafotidan so'ng, ne'matullohiya tariqatining rahbarligini o'z zimmasiga oldi. U bu tariqatni Eron ichida keng miqyosda rivojlantirishga kirishdi. 1970-yillarda Eronga tashrif buyurgan mehmonlar ushbu tariqatga a'zo bo'lishdi. 1974-yilda Javod Nurbaxsh AQShga safar qildi va u yerda doimiy faoliyat yurituvchi xonaqo (zoviya)larni tashkil etish zarurligini anglab yetdi. 1979-yilda Eron hukumati mustaqil diniy rahbarlarga nisbatan bosim o'tkazgani tufayli, Dr. Nurbaxsh mamlakatni tark etdi. U dastlab AQShda yashadi, so'ng 1983-yilda Angliyaga ko'chib o'tdi². 1990-yillarning boshlariga kelib, AQShda to'qqizta ne'matullohiya xonaqosi faoliyat yuritardi. Sharqiy sohil (Boston, Nyu-York va Vashington)dagi xonaqolar deyarli to'liq amerikaliklar tomonidan to'ldirilgan bo'lsa, Kaliforniyadagi markazlarda qatnashuvchilar yarmi amerikalik, yarmi eronlik edi. A'zolar turli diniy kelib chiqishga ega bo'lib, ular faqat shia islomidan iborat emas edi. Bugungi kunda bu tariqat Meksika, Rossiya, G'arbiy Afrika va Ispaniya kabi davlatlarga ham tarqalgan.

Tariqat tomonidan chop etiladigan asosiy nashrlar qatoriga yiliga ikki marta chiqadigan "Sufi Journal" kiradi. "Khaniqahi Nimatullahi" tashkiloti fors, ingliz va boshqa tillarda quyidagilarni chop etadi: Dr. Javod Nurbaxsh tomonidan yozilgan tasavvuf yo'lining holat va maqomlari haqidagi yetti jildlik asar; tasavvufiy atamalar ma'nosini sharhlovchi o'n ikki jildlik to'plam; tasavvuf

tarixidagi buyuk ustozlar haqidagi izohli tarjimai hollar. Tariqatning ijtimoiy faoliyatlari qatorida G'arbiy Afrikadagi qashshoq hududlarda tibbiy markaz va klinikalar tashkil etish bor. Bu mintaqalarda tariqat keng qamrovli izdoshlarga ega bo'ldi³.

Bektoshiya tariqati sunniy tasavvuf tariqatlaridan ajralib shialikka moyillashgan. Ushbu tariqat 1925-yil kuzida Turkiyada tarqatib yuborilgan. Albaniyada esa bektoshiylik 1967-yilgacha faoliyat ko'rsatgan va hozir Yugoslaviyada mavjud. 1965-yilgacha Albaniya bektoshiylik xonaqosi Qohirada faoliyat yuritgan. 1952-yilga kelib, Turkiyada taxminan 30 ming bektoshiy bor edi. 1953–1954 yillarda ular Istanbulda faol siyosiy harakat boshlagan, natijada hukumat tomonidan qattiq ta'qib qilingan⁴. Yevropa Ittifoqi hududida bektoshiylar asosan Bolqon mamlakatlarida diqqatga sazovor Albaniya va Kosovo hududida 1990-yillardan so'ng (kommunistik tuzum qulagach) Bektoshiy xonaqohlari qaytadan ochilib, faoliyatini jonlantirdi. Masalan, Albaniyada Tirana, Kruya, Vlora kabi shaharlarda asosiy maqbaralar va xonaqohlar yangidan ta'mirlanib, xalq uchun ziyorat va marosim maskaniga aylantirildi. Shimoliy Makedoniyada Tirgovish va Kichevo singari shaharlardagi tarixiy bektoshiy takyalari muzey maqomida bo'lsa-da, vaqti-vaqti bilan ibodat marosimlari o'tkazilmoqda⁵.

2024-yilda Albaniya bosh vaziri Edi Rama poytaxt Tirana shahrida diniy bag'rikenglik ramzi bo'lib xizmat qiladigan "Mustaqil Bektoshiylar tariqati davlati"ni yaratish qarorini tasdiqladi. Qayd etilishicha, Vatikandan ilhom olingan bu loyiha alban madaniyatining bir qismi bo'lgan turli dinlar o'rtasida tinch-totuv yashash an'analarini targ'ib qilishga qaratilgan. "Biz o'z boyligimiz – tariximizning muhim qismi bo'lgan diniy bag'rikenglikni qadrlashimiz va himoya qilishimiz kerak", – dedi Rama yangi davlat yaratish maqsadini tushuntirar ekan. Aholini ro'yxatga olish ma'lumotlariga ko'ra, Albaniyada 2,4 million aholidan 115 mingga yaqini bektoshiylar tariqati a'zosi hisoblanadi⁶.

Shia tariqatlari orasida ko'plab a'zolarga ega va zamonaviy davrda ham G'arbda keng omma tomonidan yaxshi qabul qilingan tariqatlardan biri zahabiya tariqatidir. Zahabiya va uning Oveysiyya kabi tarmoqlarining G'arb mamlakatlaridagi faoliyati ko'proq AQSh va G'arbiy Yevropaga qaratilgan. Inqilobdan keyin Eronni tark etgan Zahabiy shayxlar dastlab AQShga boshpana

topgan va “Islomiy tasavvuf maktabi” (School of Islamic Sufism) nomi bilan Los-Anjeles atrofida markaz tashkil qilganlar.

Keyinchalik ushbu maktabning Yevropaning turli shaharlarida bo‘limlari ochildi (masalan, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya va boshqa joylarda). Zahabiylarning G‘arbdagi jamoalari o‘z faoliyatlarida yangi uslublarni qo‘llashlari bilan ajralib turadi. Masalan, ular haftalik zikr va suhbat majlislari bilan birga, meditatsiya, yoga mashg‘ulotlarini ham tashkil etishadi. Ko‘pincha dars va seminarlari erkak-ayol aralash holda o‘tkazilib, bu ham G‘arb muhitiga moslashishning bir belgisidir⁷.

Xulosa qilib aytganda, shia tariqatlarining G‘arbda faollashuv tendensiyalari ularning qat‘iy diniy majburiyatlarni yumshoq shaklda qo‘llashi, inklyuziv va erkin ishtirok tamoyiliga tayanishi bilan izohlanadi. Bu tariqatlar zamonaviy g‘arbiy shaxsning ma‘naviy ehtiyojlariga mos ravishda o‘z faoliyatini moslashtirgan. Shuningdek, ruhiy barqarorlik, ichki sukunat, oila muhitiga yaqin jamoaviy aloqalar kabi omillar ko‘plab yangi a‘zolarini jalb qilishda muhim rol o‘ynaydi. Shia tariqatlarining G‘arbda tarqalish jarayoni nafaqat diniy, balki ijtimoiy, madaniy va kommunikatsion darajada ham faol amalga oshmoqda. Bu jarayon ularning faqat diniy guruh sifatida emas, balki ma‘naviy hayotga ijobiy ta‘sir ko‘rsatuvchi institut sifatida shakllanayotganini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan manba va adabiyotlar ro‘yxati:

1. Globallashuv sharoitida zamonaviy tariqatlar: ta‘limot va uslublar, tahlil va xulosalar / mas‘ul muharrir I.Usmonov. – Toshkent: Movarounnahr, 2014. - 367 b.
2. Г. В. Милославский, А. Петросян, Б. Пиотровский, М. Прозоров. Ислам: Энциклопедический словарь.– Москва: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. – 315 с.
3. Editorial team. Mapping Shia Muslim Communities in Europe. Journal of Muslims in Europe. University of Birmingham. № 6. 2017. – P. 145-157.
4. John Hinnells and Maalik Jamal. Sufism in the West. – New York: 2017, Routledge. – B. 48
5. <https://www.alevibektasi.eu>
6. <https://azon.global/uz>
7. <https://george-david-wilson.fandom.com>

